

Universidad
de Navarra

Preferencias de hábitat de la
ictiofauna navarra.
Un paso más para su conservación.

Trabajo Fin de Grado

Grado en CCAA

Curso 2021-2022

Autor: **Luis Gorriz Huarte.**

Tutor: Rafael Miranda Ferreiro.

Índice

Resumen	0
1. Introducción.	1
2. Metodología.	0
2.1. Recopilación de los datos.....	0
2.2. Área de estudio.	3
2.3. Metodología de muestreo.....	0
2.4. Análisis estadístico.....	5
3. Resultados	0
3.1. Especies, tallas y abundancias.	0
3.2. Análisis de correlaciones de Spearmann.....	7
3.3. Análisis de Correspondencias Canónicas.	10
4. Discusión	12
4.1. Importancia del estudio:	12
4.2. Preferencias de hábitat de las especies.	14
4.2.1. Las variables más relevantes; temperatura y cobertura arbórea.....	14
4.2.2. Las variables no significativas.	16
4.2.3. Variables con distintas respuestas según la especie.	17
4.3. Otras posibles variables ambientales.	19
5. Conclusiones	20
6. Agradecimientos	21
7. Anexos.	22
Bibliografía	27

Resumen

Los ecosistemas acuáticos lideran en el ranking de pérdida de biodiversidad, y para conservarlos es esencial conocer los requerimientos de hábitat de su ictiofauna. En España, existen escasos trabajos que investiguen las preferencias de hábitat de la fauna piscícola desde una perspectiva global y con un número consistente de muestreos, por lo que el presente estudio trata de analizar a través de un elevado número de muestreos, las preferencias de hábitat de las seis especies de peces más representativas en Navarra. De esta manera, se recopilaron 60 000 registros de peces pertenecientes a 209 muestreos realizados entre 1994 y 2021 en la Comunidad Foral, y se analizaron sus correlaciones con las variables ambientales que podían determinar su distribución. Los datos obtenidos muestran que la temperatura y la cobertura arbórea sobre el cauce son las dos variables predictoras de mayor relevancia para las especies; que la velocidad del agua, la profundidad y el pH no tienen efectos significativos sobre las mismas, y que el resto de variables ambientales generan respuestas diversas para la distribución de la ictiofauna. Estos resultados permiten jerarquizar las distintas variables ambientales según su relevancia para la ictiofauna navarra, y sugieren qué requerimientos ambientales específicos podrían ser de importancia para la gestión de cada especie estudiada, entre los que destaca la cobertura arbórea para *Salmo trutta*. Todo ello aporta una visión global y consistente sobre las preferencias de hábitat de la ictiofauna en Navarra.

Palabras clave: variables ambientales, Análisis de Correspondencias Canónicas, *Salmo trutta*, gestión.

1. Introducción.

La biodiversidad de nuestro planeta es esencial para la vida humana. Desafortunadamente, nuestro vertiginoso desarrollo de las últimas décadas ha llevado a que las tasas de extinción se disparen 1000 veces por encima de los ritmos base naturales (De Vos et al., **2015**). Dicha pérdida de biodiversidad encuentra sus causas en la introducción de especies exóticas invasoras, la contaminación, las modificaciones del hábitat, la sobreexplotación y el cambio climático entre otras (Millenium ecosystem assesment, **2005**), generando una preocupante reducción de las poblaciones de animales y plantas en todo el mundo (Briggs, **2017**).

Pero incluso dentro de esta crisis sin precedentes, existe un tipo de ecosistema que lidera en las pérdidas de biodiversidad: los ambientes dulceacuícolas. A pesar de cubrir menos del 1 % de la superficie terrestre, los ríos, lagos y humedales contienen en torno al 10 % de sus especies, convirtiéndose en los ecosistemas de mayor riqueza sobre el globo (Strayer y Dudgeon, **2010**). Desafortunadamente, más del 50 % de dichos ambientes (McAllister et al., **1997**) son requeridos por los seres humanos para la obtención de servicios básicos como el agua potable, el riego o la industria (Carpenter et al., **1992**), lo que, combinado con su sensibilidad y altísima riqueza en especies, ha hecho disparar sus tasas de extinción por encima de todas las demás. Se estima, por ejemplo, que la abundancia mundial de vertebrados dulceacuícolas se ha reducido en un 84 % entre 1970 y 2020 (WWF, **2020**), y que hasta el 69 % de sus moluscos, el 59 % de sus crustáceos, el 37 % de sus peces y el 36 % de sus anfibios se encuentran amenazados a escala global (Carpenter et al., **2011**).

Por todo ello, numerosos autores señalan la urgencia por realizar una acción inmediata y contundente contra esta pérdida de biodiversidad (Dudgeon et al., **2006**; Western, **1992**), así como llevar a cabo un cambio en el paradigma de la conservación que permita una rápida defensa de estos ecosistemas (Ormerod et al., **2010**).

Una de las herramientas más útiles para proteger y restaurar estos hábitats críticos, consiste en desarrollar modelos de distribución de sus poblaciones animales (Cañadas et al., **2005**; Millenium ecosystem assesment, **2005**; Mouton et al., **2007**;). Para ello, es a su vez necesario un buen conocimiento previo acerca de las preferencias ambientales de dichas especies. Es por esto que numerosos trabajos tratan de dilucidar qué variables ambientales y en qué medida determinan la distribución de los organismos acuáticos, ya

sea *ex situ* (*e.g.* Padghane y Chavane, **2018**) o *in situ* en su medio natural (*e.g.* Negi et al., **2010**).

La Península Ibérica, comprendida en el hotspot de biodiversidad de la Cuenca Mediterránea (Myers et al., **2000**), presenta un elevado grado de endemismos entre su ictiofauna (Granado Lorenzo, **1992**), lo que la convierte en un lugar de gran relevancia para la conservación de sus ecosistemas acuáticos (Elvira y Almodóvar, **2001**; Miranda y Pino-del-Carpio, **2016**). Sin embargo, escasos estudios que no sean de escala internacional (Logez et al., **2012**; Miranda et al., **2021**), analizan las preferencias de hábitat de la ictiofauna ibérica desde una perspectiva global y mediante un número significativo de muestreos. En este contexto, la presente investigación trata de dilucidar, de forma integrada y consistente, las preferencias de hábitat de seis de las especies de peces más representativas de Navarra (norte de la Península Ibérica). Para ello, se establecen los siguientes **objetivos** específicos: 1) jerarquizar la importancia de las distintas variables ambientales sobre el conjunto de la ictiofauna estudiada, y 2) caracterizar, en vista a su posterior gestión, los requerimientos ambientales de cada una de las especies de peces analizadas.

2. Metodología.

2.1. Recopilación de los datos.

Con el fin de realizar un análisis consistente sobre las preferencias de hábitat de la ictiofauna navarra, se recopiló la máxima información posible perteneciente a investigaciones realizadas en la Comunidad Foral entre 1994 y 2021. Dichas investigaciones corresponden principalmente a cuatro tesis doctorales llevadas a cabo en el Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra (Leunda, **2011**; Oscoz, **2003**; Vedia, **2016**; Vilches, **2012**), así como a trabajos de investigación realizados dentro del proyecto ROBIN (BEQ, **2021**). Una vez obtenidos todos estos documentos, se procedió a reordenar, filtrar y extraer la información relevante acerca de la ictiofauna muestreada (especie y longitud), así como los parámetros fisicoquímicos correspondientes a cada muestreo. Con esta información, se generaron dos bases de datos Excel homogéneas con la que poder trabajar con facilidad (**Anexo I** y **Anexo II**).

2.2. Área de estudio.

La recopilación de datos de los trabajos mencionados dio lugar a un total de 209 muestreos distribuidos a lo largo 126 puntos distintos en los ríos de la Comunidad Foral de Navarra, entre los 380 y 890 msnm. En total, se muestrearon un total de 24 ríos distintos, todos ellos pertenecientes a la vertiente Mediterránea, con seis de ellos acumulando el 81 % de los muestreos (Areta, Araki, Erro, Larraun, Ultzama, Urederra) (**Figura 1**).

Figura 1: Mapa de Navarra con los puntos de muestreo del trabajo. Fuente: elaboración propia.

2.3. Metodología de muestreo.

Los muestreos se llevaron a cabo (por parte de sus respectivos investigadores) mediante la pesca eléctrica, consistente en la realización de transectos de una orilla a otra del río,

sumergiendo un aro electrificado que aturde a la ictiofauna y permite su captura mediante redes (**Figura 2**). El número de pasadas (transectos) en los muestreos y la duración de estas variaron según los distintos estudios, por lo que en el análisis se consideró únicamente la primera pasada como válida, y se estandarizaron los tiempos de muestreo en torno a una hora.

Una vez concluida la pesca, los peces fueron anestesiados y medidos, anotando sus longitudes en una libreta de papel que posteriormente sería volcada en un archivo digital. Además, se tomaron por triplicado una serie de variables ambientales para cada uno de los muestreos. Posteriormente para este estudio, se seleccionaron las nueve variables predictoras (independientes) comunes a todos los trabajos recopilados: la temperatura (°C), la conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$), la cobertura arbórea sobre el cauce (%), el oxígeno disuelto (mg/l), el pH, la anchura del cauce (m), su profundidad media (cm), la velocidad del agua (m/s) y el tipo de sustrato (%); pudiendo ser este último de tipo arenoso (%. $0 < 20 \text{ mm}$), gravas (20 - 640 mm), guijarros (640 - 2560 mm), piedras ($> 2560 \text{ mm}$) o placa de roca.

Figura 2: Realizando capturas en un río mediante la pesca eléctrica. Fuente: M. González, 2014.

2.4. Análisis estadístico.

Tras cribar y homogenizar los datos de interés en Excel (**Anexo I** y **Anexo II**), se desecharon aquellas especies que no presentaban una distribución significativa; es decir, aquellas presentes en menos de 11 muestreos. Una vez hecho esto, se procedió a estandarizar las abundancias de cada especie calculando las Capturas Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) (Meador et al., **2003**), en base al periodo de una hora. De este modo se obtuvo una base de datos homogénea con la siguiente información: código del muestreo – Variables ambientales (Variables independientes)– CPUE para cada especie (Variables dependientes), (**Anexo III**).

A partir de esta base de datos Excel, se llevaron a cabo dos análisis estadísticos distintos mediante el software PAST 4.09 (Hammer et al., **2001**): un estudio de correlaciones (Spearman rho), y un Análisis de Correspondencias Canónicas (ACC). El primero nos permite conocer las correlaciones entre los distintos parámetros ambientales y las especies de peces, siendo adecuado ya que trabaja con variables no paramétricas como las de nuestro estudio (Prion y Haerling, **2014**). Además, un análisis de correlaciones previo entre las propias variables ambientales permite detectar multicolinealidad ($r_s > |0.60|$, $P < 0.05$), para así poder desecharla en el posterior Análisis de Correspondencias Canónicas. En cuanto al ACC, se trata de un método clásico multivariante que nos permite visualizar fácilmente la interrelación entre múltiples variables dependientes y predictoras (Hair et al., **1999**), siendo efectivo cuando se trabaja con datos de abundancias no paramétricas, variables ambientales interrelacionadas, y cuando no todos los parámetros predictores son conocidos (Palmer, **1993**), lo que lo convierte en una buena elección para nuestro estudio.

3. Resultados

3.1. Especies, tallas y abundancias.

Tras la recopilación de los distintos trabajos se obtuvieron un total de 241 muestreos, de los cuales 32 fueron desechados por presentar falta de información o inconsistencias. De estos 209 muestreos seleccionados, se obtuvieron un total de 61 663 registros de peces (una media de 295 peces por muestreo) pertenecientes a 16 especies distintas (**Tabla 1**). De todas ellas, solamente seis especies (conformando el 98% de los registros de pesca) se encontraban presentes en más de 11 muestreos, y fueron seleccionadas para el posterior

análisis estadístico. El resto, presentes en menos de 11 muestreos, fueron desechadas por no considerarse bien representadas. Las especies seleccionadas fueron; *Barbatula quignardi* (Bacescu-Mester, 1967) (Balitoridae), *Gobio lozanoi* Doadrio y Madeira, 2004, *Luciobarbus graellsii* (Steindachner, 1866), *Parachondrostoma miegii* (Steindachner, 1866), *Phoxinus bigerri* Kottelat, 2007 (Cyprinidae), y *Salmo trutta* Linnaeus, 1758 (Salmonidae). Las abundancias obtenidas para cada especie, y sus tallas medias pueden consultarse en la **Figura 3** y **Tabla 1**.

Figura 3: Se muestran las tallas medias, proporcionales entre sí, de las seis especies muestreadas; a) *Phoxinus bigerri* (52 mm), b) *Barbatula quignardi* (65 mm), c) *Gobio lozanoi* (76 mm), d) *Parachondrostoma miegii* (100 mm), e) *Salmo trutta* (133 mm) y f) *Luciobarbus graellsii* (146 mm). Fuente: elaboración propia. Dibujos de Muus, B. J. y Dahlström, P., (1981). *Los peces de agua dulce de España y de Europa*.

3.2. Análisis de correlaciones de Spearman.

El análisis previo de correlaciones Spearman entre las propias variables ambientales (**Anexo IV**) permitió identificar una correlación fuerte entre “% de gravas” y “% de guijarros” (r_s : 0.548), así como entre “% de gravas” y “% de cobertura arbórea” (r_s : 0.538), lo que llevó a retirar “% de gravas” por ser la variable menos representativa.

En cuanto a la relación entre las variables ambientales y la ictiofauna, se observa que todas las especies se correlacionan de forma significativa con la temperatura y la cobertura arbórea. Sin embargo, la velocidad del agua, la profundidad media y el pH no

Tabla 1:

Número de individuos de las distintas especies registradas durante los muestreos, ordenadas por familias, en función de su origen geográfico, y según los distintos grados de amenaza, según la UICN, la Directiva Europea de Hábitats y el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; VU (Vulnerable), EN (En peligro), LC (Preocupación menor), CR (En peligro crítico), NA (No amenazada), LR (Riesgo bajo).

Espece	Origen	UICN	92/43/CEE	Catálogo Nacional	Registros
Familia anguillidae					
<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Nativa	CR		VU	2
Familia cobitidae					
<i>Cobitis calderoni</i> Băcescu, 1962	Endémica	EN		VU	111
<i>Cobitis palúdica</i> (de Buen, 1930)	Endémica	VU		VU	3
Familia cyprinidae					
<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	Introducida	VU		NA	2
<i>Luciobarbus graellsii</i> (Steindachner, 1866)	Endémica	LC		NA	7433
<i>Barbus haasi</i> Mertens, 1925	Endémica	VU		VU	569
Familia gobionidae					
<i>Gobio lozanoi</i> Doadrio y Madeira, 2004	Nativa	LC		VU	3069
Familia ictaluridae					
<i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	Introducida	LC			18
Familia Leuciscidae					
<i>Achondrostoma arcasii</i> (Steindachner, 1866)	Endémica	VU	Anexo II	VU	592
<i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758)	Introducida	LC			17

<i>Parachondrostoma miegii</i> (Steindachner, 1866)	Endémica	LC	LR/NA	9984
<i>Phoxinus bigerri</i> Kottelat, 2007	Endémica	LC	VU	28 586
<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Introducida	LC		6
Familia nemacheilidae				
<i>Barbatula quignardi</i> (Bacescu-Mester, 1967)	Nemacheilidae	LC	VU	4273
Familia salmonidae				
<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	Introducida			71
<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	Nativa	LC	VU	6911

muestran efectos relevantes sobre ninguna de ellas. Finalmente, el oxígeno disuelto, la conductividad, el tipo de sustrato y la anchura media del cauce presentan un efecto significativo similar sobre tres de las especies (*G. lozanoi*, *L. graellsii* y *P. miegii*) y *S. trutta*. Esta última, responde significativamente a estas variables pero con signo contrario al de las anteriores especies. No ocurre lo mismo en el caso de *B. quignardi* y *P. bigerri*, que no presentan relación significativa por la conductividad del agua, y muy escasa por los distintos tipos de sustrato. Además, a diferencia del resto de especies, *P. bigerri* no se correlaciona con la anchura media, y *B. quignardi* tampoco lo hace con el oxígeno disuelto (**Tablas 2 y 3**).

Se pueden apreciar así dos patrones entre las especies; *G. lozanoi*, *L. graellsii*, *P. miegii* y *S. trutta* (pero esta última siempre con signos contrarios), presentan correlaciones similares frente a las variables ambientales, mientras que *B. quignardi* y *P. bigerri* no se ajustan a dicha respuesta común frente a estos parámetros.

3.3. Análisis de Correspondencias Canónicas.

Los resultados del ACC mostraron una varianza explicada del 87.2 % mediante los dos ejes principales (PC1 Y PC2), con un 77 y 10 % respectivamente. El eje 1 (PC1), se correlaciona de forma positiva con la temperatura del agua, la conductividad y la anchura media del río, y negativamente con el oxígeno disuelto, el tipo de sustrato, y la cobertura arbórea sobre el cauce. Por otro lado, el eje 2 (PC2) se correlaciona de forma positiva con el sustrato “placa de roca” y negativamente con el oxígeno disuelto en el agua. Además, los valores de significancia para las variables ambientales nos permiten observar que aquellas con mayor influencia fueron la temperatura del agua (0.53) y la cobertura arbórea (-0.54), seguidas por el oxígeno disuelto (-0.39) y el sustrato de tipo grava (-0.39) (**Tabla 4**).

En cuanto a las especies, el ACC nos muestra a *S. trutta* claramente desplazada hacia el lado izquierdo del eje PC1, y distanciada del resto de especies. De forma antagónica, tres especies (*G. lozanoi*, *L. graellsii* y *P. miegii*) se disponen en el lado derecho del gráfico con respuestas contrarias a *S. trutta* frente a las variables ambientales. Finalmente, *B. quignardi* y *P. bigerri* se disponen en la zona central del mismo. En relación con el eje PC2 (de escasa relevancia por su reducida varianza explicada), *P. bigerri* y *S. trutta* se encuentran centrados, *G. lozanoi* y *P. miegii* en la zona superior, y *L. graellsii* en la inferior.

Tablas 2 y 3: p valores (arriba) y valores para las correlaciones Spearman rho. $p < 0.05$: correlación significativa, marcada en negrita.

	<i>B. quignardi</i>	<i>P. bigerri</i>	<i>G. lozanoi</i>	<i>L. graellsii</i>	<i>P. miegii</i>	<i>S. trutta</i>
Temperatura (°C)	1.13 x 10⁻⁸	2.66 x 10⁻⁵	6.34 x 10⁻⁷	4.44 x 10⁻¹³	6.11 x 10⁻⁹	1.84 x 10⁻⁶
Conductividad (µS/cm)	0.11	0.28	0.03	1.61 x 10⁻⁴	1.03 x 10⁻³	0.01
Oxígeno disuelto (mg/l)	0.40	1.40 x 10⁻¹	1.05 x 10⁻⁸	1.18 x 10⁻⁶	1.63 x 10⁻¹²	3.61 x 10⁻⁶
pH	0.42	0.82	0.10	0.14	0.86	0.50
Anchura media (m)	1.18 x 10⁻⁵	0.81	1.47 x 10⁻³	3.14 x 10⁻⁵	7.86 x 10⁻⁴	1.88 x 10⁻³
Profundidad media (cm)	0.23	0.12	0.90	0.55	0.54	0.57
Velocidad del agua (m/s)	0.85	0.38	0.26	0.08	0.75	0.93
Arenas (%. 0 < 20 mm)	0.05	0.49	1.85 x 10⁻³	1.84 x 10⁻⁸	2.69 x 10⁻⁵	0.13
Gravas (%. 20 - 640 mm)	0.03	0.01	5.13 x 10⁻⁴	6.37 x 10⁻⁹	3.91 x 10⁻⁸	1.01 x 10⁻⁵
Guijarros (%. 640 - 2560 mm)	0.76	0.17	7.74 x 10⁻⁵	5.11 x 10⁻⁶	2.22 x 10⁻⁷	4.04 x 10⁻⁴
Piedras (%. > 2560 mm)	0.43	0.26	2.13 x 10⁻⁴	1.03 x 10⁻⁴	3.20 x 10⁻⁵	0.01
Placa de roca (%)	0.08	0.89	0.17	0.51	0.40	0.30
Cobertura arbórea (%)	1.72 x 10⁻³	1.14 x 10⁻³	6.21 x 10⁻⁹	3.90 x 10⁻¹⁹	6.30 x 10⁻¹³	3.88 x 10⁻⁸

	<i>B. quignardi</i>	<i>P. bigerri</i>	<i>G. lozanoi</i>	<i>L. graellsii</i>	<i>P. miegii</i>	<i>S. trutta</i>
Temperatura (°C)	0.382	0.286	0.336	0.474	0.389	-0.323
Conductividad (µS/cm)	0.111	0.075	0.152	0.258	0.225	-0.177
Oxígeno disuelto (mg/l)	-0.058	-0.220	-0.383	-0.329	-0.463	0.314
pH	-0.056	0.016	-0.114	0.102	-0.012	0.047
Anchura media (m)	0.298	0.017	0.219	0.284	0.231	-0.214
Profundidad media (cm)	0.084	-0.108	0.009	-0.042	0.043	-0.040
Velocidad del agua (m/s)	0.013	-0.061	-0.078	0.123	0.022	0.006
Arenas (%. 0 < 20 mm)	-0.137	-0.048	-0.214	-0.377	-0.286	0.106
Gravas (%. 20 - 640 mm)	-0.150	-0.176	-0.238	-0.388	-0.369	0.300
Guijarros (%. 640 - 2560 mm)	0.021	-0.096	-0.270	-0.310	-0.349	0.242
Rocas (%. > 2560 mm)	0.054	-0.079	-0.253	-0.265	-0.283	0.185
Placa de roca (%)	-0.123	-0.010	0.095	-0.046	0.059	-0.072
Cobertura arbórea (%)	-0.216	-0.224	-0.388	-0.566	-0.471	0.369

Tabla 4: Varianza explicada en los dos ejes del ACC, según la variable ambiental. Los valores relevantes (> 0.2) se muestran en negrita.

Variable ambiental	PC 1 (77 %)	Axis 2 (10 %)
Temperatura (°C)	0.526	-0.116
Conductividad (µS/cm)	0.320	-0.060
Oxígeno disuelto (mg/l)	-0.392	-0.218
pH	0.032	-0.000
Anchura media (m)	0.285	-0.157
Profundidad media (cm)	0.047	0.035
Velocidad del agua	0.015	-0.134
Arenas (%. 0 < 20 mm)	-0.339	0.053
Guijarros (%. 640 - 2560 mm)	-0.392	-0.060
Piedras (%. > 2560 mm)	-0.289	-0.083
Placa de roca (%)	-0.131	0.197
Cobertura arbórea (%)	-0.546	0.057

4. Discusión

4.1. Importancia del estudio.

El presente estudio analiza las preferencias de hábitat de seis especies de peces navarras a partir de los datos de 209 muestreos y más de 60 000 registros de pesca, aportando una visión global de la ictiofauna más representativa de la región mediante un análisis estadístico consistente. Aunque existen numerosos estudios de preferencias de hábitat en la literatura (*e.g.* Negi et al., **2010**), son escasos aquellos que toman un número suficiente de muestreos para tal fin, puesto que a menudo el tiempo y los medios son limitados. Algunos ejemplos en los que sí se ha tenido en cuenta una gran cantidad de muestreos han sido realizados por Logez y colaboradores (**2012**) (21 especies de peces y 1548 muestreos), o Miranda y colaboradores (**2021**) (53 géneros y 101 muestreos), aunque en estos casos las áreas de estudio eran de escala internacional. Por lo demás, parecen existir escasos trabajos que traten de aportar una visión integradora sobre las preferencias de hábitat de la ictiofauna ibérica, siendo el trabajo de Mastrorillo y colaboradores (**1996**), el más similar encontrado hasta la fecha. Por tanto, este estudio podría ser de utilidad para aquellos gestores que deseen conocer la relación entre las variables ambientales y algunas de las especies de peces más representativas de Navarra.

Figura 4: Análisis de Correspondencias Canónicas mostrando la distribución de los muestreos (puntos negros) y las especies (puntos rojos), en función de las variables ambientales: (P): sustrato de placa de roca; S(A): sustrato arenoso (< 2 mm); S(G): sustrato de guijarros (64 - 256 mm); S(R): sustrato rocoso (> 256 mm); VEL: velocidad del agua OX: oxígeno disuelto AM: anchura media; PM: profundidad media; T: temperatura del agua; CO: conductividad CA: cobertura arbórea.

4.2. Preferencias de hábitat de las especies.

Los análisis de correlaciones de Spearman y de Correspondencias Canónicas nos muestran que, de las nueve variables analizadas, la temperatura y la cobertura arbórea fueron aquellas que estadísticamente mejor explicaban la distribución de las especies. Por el contrario, variables como la velocidad del agua, la profundidad media o el pH no se relacionaban de forma relevantes con las abundancias. En cuanto a las cuatro variables restantes (conductividad, oxígeno disuelto, anchura media y tipo de sustrato), presentan significancia y un patrón definido respecto a cuatro de las especies (*Gobio lozanoi*, *Luciobarbus graellsii*, *Parachondrostoma miegii* y *Salmo trutta*), pero no sobre *Barbatula quignardii* y *Phoxinus phoxinus*, lo que sugiere que su patrón de distribución depende de otros factores distintos al de resto de especies.

4.2.1. Las variables más relevantes; temperatura y cobertura arbórea.

La alta significancia de la temperatura en nuestro estudio coincide con lo esperado y descrito en la bibliografía, siendo considerada por la comunidad científica como uno de los factores determinantes en la distribución de la ictiofauna a lo largo de los ríos (Mathews, 1998). Así mismo, la fuerte correlación negativa entre *S. trutta* y la temperatura del agua coincide con lo esperado, ya que la especie es caracterizada por su fuerte dependencia por las aguas frías, especialmente durante la freza cuando son requeridas temperaturas de entre 5 y 10 ° C para las huevas (Doadrio, 2002; Mathews, 1998). Las fuertes correlaciones positivas con la temperatura por parte del resto de especies también concuerdan con lo esperado, ya que en su mayoría son especies que requieren de aguas más cálidas (Ostrand y Wilde, 2001). Esta primera distinción concuerda con la clasificación tradicional de las regiones salmonícola y ciprinícola en los ríos de Navarra.

Es importante remarcar que las temperaturas del agua tomadas para este estudio son de carácter puntual. Sin embargo, diversos autores mencionan que los peces pueden adaptarse fácilmente a cambios esporádicos en la temperatura (Buisson et al., 2008), y que los valores medios de este parámetro serían preferibles para explicar la distribución de la ictiofauna (Logez et al., 2012).

En cuanto a la cobertura arbórea, la gran significancia de esta variable en la distribución de las especies ha sido menos esperada y podría ser más difícil de explicar. Esto se debe

a que dicha variable podría encontrarse ligada a otros parámetros de mayor relevancia como la anchura del cauce (tramos más altos y estrechos tendrían mayor cobertura arbórea, mientras que en los más bajos y anchos el dosel vegetal no llegaría a cubrir el cauce por completo). De hecho, las correlaciones entre las variables (**Anexo IV**), muestran que la cobertura arbórea guarda relación tanto con la temperatura como con la anchura del cauce. Aunque dichas correlaciones no han sido consideradas dentro de la multicolinealidad, no deja de tener sentido que a una mayor altitud los cauces se estrechen y su temperatura descienda, al mismo tiempo que el dosel vegetal ejerce una mayor cobertura sobre los mismos. En este caso, la aparente preferencia o repulsión de las especies por esta variable sería un efecto meramente indirecto de su distribución longitudinal. A pesar de todo esto, ¿podría ser que *S. trutta* tuviese preferencia por zonas más sombreadas dentro de los propios tramos altos? Varios autores señalan que los peces a menudo eligen zonas cubiertas como forma de eludir a los depredadores (Jones et al., **2019**; Mathews, **1998**). Así mismo, una radiación directa del sol podría producir daños en las huevas, o la desincronización de las puestas con el régimen hídrico debido a un aumento en la temperatura del agua (Pusey y Arthington, **2003**). Finalmente, hay que tener en cuenta que el porcentaje de cobertura arbórea podría ser un indicador clave a cerca del estado ecológico de la vegetación de ribera: un buen estado de la vegetación es esencial para el mantenimiento del caudal ecológico (Rivaes et al., **2017**) y provee grandes troncos sumergidos que aportan refugio a la ictiofauna frente a la depredación y las corrientes de agua (Mathews, **1998**), así como una buena base de macroinvertebrados de los que alimentarse (Kaylor y Warren, **2017**). De hecho, los grandes detritus vegetales en ríos han sido señalados como esenciales para aumentar la variedad de hábitats en el cauce, favoreciendo la densidad y diversidad de numerosas especies (Dala-Corte et al., **2020**; Piegay y Gurnell, **1997**), entre las que se encuentran los salmónidos (Bunt et al., **1999**; Herdrich et al., **2018**). Esta teoría coincide con los hallazgos de varios estudios sobre *S. trutta*, en los que se muestra que la vegetación sumergida (restos y partes vivas) aporta una mayor complejidad al hábitat de la especie, permitiendo que las truchas de menor tamaño puedan refugiarse y coexistir con las más grandes, que de otra forma las depredarían (Höjesjö et al., **2004**; Naiman et al., **2002**). Todo esto sugiere que la presencia de un bosque de ribera bien desarrollado y maduro podría, por medio de varios efectos sinérgicos (disponibilidad de hábitat, reducción de la competencia intraespecífica y aumento de la disponibilidad de alimento), explicar la importancia de la cobertura arbórea para la distribución de *S. trutta* en nuestro estudio. Sin embargo, la correlación relevante

de esta variable con otros parámetros como la temperatura del agua o la anchura del cauce, hacen que debamos tomar dichos resultados con cautela. Por tanto, sería necesario para dilucidar este aspecto realizar un estudio específico sobre este factor, manteniendo fijas otras variables ambientales como la anchura, temperatura u oxígeno disuelto en el agua.

4.2.2. Las variables no significativas.

Además de la temperatura y la cobertura arbórea, encontramos tres variables que no presentan significancia sobre ninguna de las especies; el pH, la velocidad del agua y la anchura media.

Atendiendo al pH del agua, valores inusuales pueden alterar la actividad enzimática de la ictiofauna dando lugar a problemas en la captación de oxígeno (Mathews, 1998). Sin embargo, esto no sucede hasta sobrepasar ciertos límites, estimados entre 5.5 y 10.5 (Fromm, 1980). Por tanto, los valores ligeramente alcalinos y homogéneos de nuestros muestreos, que varían entre 7.5 y 9, no deberían presentar un efecto significativo sobre las especies, al igual que muestran nuestros resultados.

En cuanto a la profundidad del cauce, numerosos estudios la señalan como una buena variable predictora de la distribución de la ictiofauna, junto con otros parámetros morfológicos del río (Lipsey, 2001; Mathews, 1998; Porter et al., 2000). Además, las especies de nuestro análisis a menudo son descritas en función de esta variable (*e.g.* *B. quignardi* (Doadrio, 2002)). Sin embargo, todo esto se contradice con la ausencia de significancia de esta variable en nuestro estudio, lo que podría deberse a varias razones: en primer lugar, a las limitaciones de la pesca eléctrica para tomar medidas en ríos profundos podría dar lugar a datos sesgados conforme a dicho parámetro. Además, la mayoría de los muestreos se realizaron en los meses de verano o primavera, lo que impediría detectar variaciones estacionales en la distribución de las especies, como en el caso de *P. bigerri* (Miranda et al., 1999). En tercer lugar, algunos estudios sugieren que la anchura y profundidad deben utilizarse en conjunto por medio de un cociente, ya que así representan mejor la forma del cauce, y es un método más acertado para predecir la diversidad y abundancia de la ictiofauna (Oishi et al., 2014; Sekine et al., 2020), lo que sugiere que el análisis de ambas variables por separado podría no ser adecuado para nuestro propósito.

Finalmente, la velocidad del agua se ha descrito como un factor determinante en el gasto energético de las distintas especies de peces durante la natación (Shiau et al., 2020), y se

indica en numerosas guías y libros como un elemento descriptivo del hábitat de la ictiofauna, como en el caso de *G. lozanoi* (media), *L. graellsii* (media), *P. bigerri* (media – baja), *P. miegii* (rápida), y *S. trutta* (rápida) (Doadrio, 2002). De forma similar a la profundidad, la ausencia de significancia en nuestro estudio podría deberse tanto al limitado rango de profundidades muestreadas (dadas las limitaciones de la pesca eléctrica), como al restringido periodo de los muestreos durante el año (en su mayoría en verano o en primavera), lo que no permitiría observar grandes cambios en la velocidad del agua. Además, durante estos muestreos con un caudal relativamente bajo, el tipo de sustrato y los potenciales refugios para guarecerse de la corriente podrían explicar mejor la distribución de la ictiofauna que la propia velocidad del río (Mathews, 1998), especialmente para aquellas especies bentónicas que viven estrechamente ligadas al sustrato (Del Signore et al., 2016).

4.2.3. Variables con distintas respuestas según la especie.

En cuanto al resto de variables (oxígeno disuelto, conductividad, anchura media y tipo de sustrato), es interesante observar que frente a ellas surgen dos patrones de respuesta distintos; por un lado, *G. lozanoi*, *L. graellsii*, *P. miegii* y *S. trutta* presentan respuestas similares a las de la temperatura y la cobertura arbórea, con *S. trutta* siempre anteponiéndose al resto de especies. Esto refuerza la idea de un patrón longitudinal bien definido en su distribución, con *S. trutta* en las cabeceras (región salmonícola), y *G. lozanoi*, *L. graellsii* y *P. miegii* y en los tramos medios-bajos de los ríos (región ciprinícola). Sin embargo, observamos que *B. quignardi* y *P. bigerri*, muestran respuestas diversas frente a estas cuatro variables. Esto podría tener importancia ya que sugiere que no se ciñen al patrón longitudinal típico del resto de especies, y que su distribución podría estar determinada por otras variables ambientales de gran relevancia.

En el caso del oxígeno disuelto, este se encuentra profundamente relacionado con la temperatura del agua (Mathews, 1998), y ha sido citado como un factor relevante en la distribución de las especies a lo largo del gradiente longitudinal en los ríos (McKinsey y Chapman, 1998). Un descenso en la concentración de O₂ disuelto, que puede ser debido a un aumento de la temperatura o a la adición de vertidos orgánicos (Coble, 1982), podría causar efectos fisiológicos negativos sobre los organismos, especialmente sobre los salmónidos (Doudoroff y Shumway, 1970; Mathews, 1998), lo que explica la relación de *S. trutta* con esta variable, que parece decantarse por tramos bien oxigenados en las cabeceras de los ríos.

La conductividad presenta, al igual que el O₂, una variación longitudinal en el río, aumentando con las sales disueltas en el medio conforme descendemos por la corriente. La correlación positiva de *G. lozanoi*, *L. graellsii* y *P. miegii* con la variable, y negativa de *S. trutta*, sugiere que las tres primeras especies podrían tolerar mejor cierto estrés osmótico producido por las sales disueltas en el agua (Zhang et al., 2019).

En cuanto a la anchura media, las correlaciones positivas por parte de las tres especies de ciprínidos sugieren su predominancia en los tramos medios – bajos de los ríos, de mayor tamaño. Por el contrario, la correlación negativa mostrada por *S. trutta* podría explicarse por su presencia en los tramos más altos y estrechos.

Finalmente, una mayor variedad de sustrato permite mayores poblaciones de invertebrados, algas o diatomeas, fuente alimenticia de la ictiofauna (Webster y Hart, 2004). Así mismo, ofrece tanto refugio frente a las corrientes como frente a la depredación (Fischer, 2000; Mathews, 1998). Sin embargo, los resultados obtenidos con respecto a esta variable en nuestro estudio son de difícil interpretación. Por un lado, las correlaciones relevantes entre cuatro de las especies, (negativa para *G. lozanoi*, *L. graellsii*, *P. miegii* y positiva para *S. trutta*) y los lechos de tipo arenoso, grava, guijarros y rocas, sugieren una mayor variedad de estos tipos de sustrato en los tramos altos de los ríos. Sin embargo, esto haría esperar cierta correlación positiva entre las tres primeras especies y el sustrato restante; la placa de roca, cosa que no se da y a lo que no conseguimos dar explicación.

En definitiva, los resultados para estas cuatro variables (oxígeno disuelto, conductividad, anchura media y tipo de sustrato) refuerzan la idea de que *G. lozanoi*, *L. graellsii*, *P. miegii* y *S. trutta* se disponen conforme a un marcado gradiente longitudinal, con las tres primeras especies bien delimitadas a zonas medias-bajas, y las truchas en los tramos más altos. Dichas diferencias se ajustan bien a la tradicional distinción entre tramos ciprinícolas y salmonícolas en Navarra, y sugieren a su vez cierta asociación entre las tres primeras especies (**Anexo V**). Sin embargo, la disposición longitudinal de varias variables en nuestro estudio, hacen difícil discernir cuáles de ellas son realmente relevantes para la distribución de la ictiofauna, dado que presentan cierta colinealidad entre sí (**Anexo IV**).

Pero esto no ocurre en el caso de *P. bigerri* y *B. quignardi*, que presentan respuestas diversas respecto a dichos parámetros:

En el caso de *P. bigerri*, no muestra correlación significativa con la anchura del cauce ni con la conductividad del agua. La disposición longitudinal de estas dos variables sugiere

que esta especie presenta una gran capacidad para ascender por el cauce y ocupar una mayor variedad de hábitats (Doadrio, 2002). Sin embargo, su correlación negativa con el oxígeno disuelto apunta a que no logra alcanzar los tramos más altos, por motivos que sería interesante estudiar.

En cuanto a *B. quignardi*, sí presenta una clara correlación positiva con la anchura de cauce. Esto, junto con su relación con la cobertura arbórea y la temperatura, denotan la preferencia de esta especie por tramos anchos y de aguas más cálidas. Todo ello coincide con la bibliografía, en la que se describe a *B. quignardi* como una especie adaptada a cierto estrés hídrico estacional, propio de los tramos medios – bajos de los ríos (Nilsson y Persson, 2005; Vinyoles et al., 2010). Sin embargo, las correlaciones muestran que la especie no parece soportar bien altas conductividades y baja oxigenación de las aguas, lo que sugiere que, aunque propia de tramos medios – bajos, *B. quignardi* requiere de una buena calidad de las aguas en las que habita. Esto podría deberse a su biología marcadamente bentónica y su dependencia por un buen estado del sustrato (Doadrio, 2002) con fondos limpios de grava, arena o piedras (Doadrio, 2002; Nilsson y Persson 2005) que podrían suministrarle tanto refugio frente a las corrientes y la depredación (Fischer, 2000; Mathews, 1998), como alimento (esencialmente larvas de quironómidos) (Oscoz y Campos, 2004). Sin embargo, todo esto debe ser tenido en cuenta con precaución, debido a que *B. quignardi* presenta una distribución muy heterogénea en los muestreos, con el 50 % de los individuos pescados en uno solo punto (Artavia), y el 81 % de los individuos en ocho de los 59 muestreos. Esto nos muestra que, extrayendo estos ocho puntos de gran abundancia, con una CPUE promedio de 874 peces/hora, la abundancia 51 muestreos restantes es de 30 peces/hora. Dicha gran diferencia podría ser relevante para la gestión, ya que nos muestra una baja densidad generalizada de la especie, con sus poblaciones concentradas en puntos muy concretos de los ríos navarros.

4.3. Otras posibles variables ambientales.

Finalmente, es importante resaltar que existen numerosas variables predictoras que no se han tenido en cuenta en este estudio, tales como la pendiente longitudinal del cauce (Huet, 1959), la presencia de elementos (vivos o muertos) vegetales sumergidos, la heterogeneidad del cauce (Mathews, 1998), la disponibilidad de alimento (Tyler y Clapp, 1995), o la depredación entre especies (Jackson et al., 2001). Discernir exactamente y en

qué medida las variables afectan a cada especie, depende de la continuidad en la investigación sobre las preferencias de hábitat de la ictiofauna.

5. Conclusiones

1. La temperatura y la cobertura arbórea sobre el cauce fueron las dos variables predictoras de mayor relevancia para la distribución de las especies.
2. El pH, la profundidad del cauce y la velocidad del agua no presentaron relaciones significativas sobre la distribución de las especies, a diferencia de lo citado en algunos trabajos.
3. La conductividad, el oxígeno disuelto, la anchura del cauce y el tipo de sustrato mostraron relaciones diversas con la distribución de las especies.
4. La cobertura arbórea sobre el cauce, y por tanto la vegetación de ribera, podría ser una variable de gran relevancia para las especies, en especial para *S. trutta*. Sin embargo, su explicación es compleja y son requeridos nuevos estudios sobre la misma.
5. *Gobio lozanoi*, *Luciobarbus graellsii*, *Parachondrostoma miegii* y *Salmo trutta* parecen ajustarse bien a una distribución longitudinal en el cauce, con *S. trutta* en los tramos más altos, y las tres primeras especies en los tramos medios – bajos.
6. *Phoxinus phoxinus*, a diferencia del resto de ciprínidos, parece ser capaz de colonizar una gran variedad de hábitats, aunque sin llegar a los tramos más altos.
7. *Barbatula quignardi*, aunque propia de tramos medios – bajos, parece requerir de una buena calidad de las aguas, presentando densidades poblacionales bajas y muy heterogéneas.

6. Agradecimientos

Agradezco a todas las personas que, mediante su esfuerzo y trabajo, han hecho posible este estudio. Gracias por tanto a Pedro Leunda, Antonio Vilches, Iván Vedia y Javier Oscoz, autores de las cuatro tesis de las que he extraído los datos. Gracias también Rafael Miranda, por guiarme y facilitarme toda la información necesaria, y a todos aquellos participantes de los múltiples muestreos en los que se basa este estudio.

Gracias a mis amigos, y en concreto a Javier Huarte, cuyas acertadas correcciones han hecho de este trabajo uno mucho mejor

Y finalmente gracias a toda mi familia, y en especial a mi padre, que prosigue de cerca con su alma de biólogo mis avances investigadores.

7. Anexos.

Anexo I: muestra de la tabla Excel confeccionada a partir de los muestreos y sus variables ambientales correspondientes.

CÓDIGO DE MUESTREO	LOCALIZACIÓN	RÍO	FECHA	Tª (°C)	COND. (MS·CM⁻¹)	OX (MG·L⁻¹)	PH	ANCH (M)	PROF. (CM)	VEL. (M/S)	ARE (%)	GR (%)	GUI (%)	R (%)	PLA (%)	CO (%)
PAUR940914	Piscifactoría de Artaza	Urederra	14/9/1994	11,5	456	6,70	6,6	7,3	19,7	0,219	0	13	85	2	0	53
ARUR940919	Artavia	Urederra	19/9/1994	13,4	439	13,00	8	14,5	34,5	0,254	7	0	39	54	0	53
PAUR950505	Piscifactoría de Artaza	Urederra	5/5/1995	12,2	456	9,30	7,88	8,0	24,1	0,099	11	33	45	11	0	58
PAUR950901	Piscifactoría de Artaza	Urederra	1/9/1995	11,3	439	5,90	7	8,3	19,8	0,070	6	11	73	11	0	58
ARUR951003	Artavia	Urederra	3/10/1995	14,5	498	12,70	8,5	14,2	37,8	0,367	0	0	24	71	0	47
CULA960813	Corta de Urritza	Larraun	13/8/1996	17,8	396	12,40	8,95	11,975	19,4	0,439	0	0	86	14	0	0
LALA960828	Latasa	Larraun	28/8/1996	22,4	442	10,15	8,61	21,3	24,5	0,362	0	13	69	18	0	7
CULA970819	Corta de Urritza	Larraun	19/8/1997	22,0	404	13,22	8,90	8,025	21,2	0,583	0	25	87	11	0	0

Anexo II: muestra de la tabla Excel confeccionada a partir de los registros de pescas de cada muestreo.

<i>Código de muestreo</i>	<i>Localización</i>	<i>Río</i>	<i>Fecha</i>	<i>Especie</i>	<i>Longitud</i>
<i>PAUR940914</i>	Piscifactoría de Artaza	Urederra	14/9/1994	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	184
<i>PAUR940914</i>	Piscifactoría de Artaza	Urederra	14/9/1994	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	185
<i>PAUR940914</i>	Piscifactoría de Artaza	Urederra	14/9/1994	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	189
<i>PAUR940914</i>	Piscifactoría de Artaza	Urederra	14/9/1994	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	193
<i>ARUR940919</i>	Artavia	Urederra	19/9/1994	<i>Barbatula quignardi</i>	59
<i>ARUR940919</i>	Artavia	Urederra	19/9/1994	<i>Barbatula quignardi</i>	84
<i>ARUR940919</i>	Artavia	Urederra	19/9/1994	<i>Barbatula quignardi</i>	73
<i>ARUR940919</i>	Artavia	Urederra	19/9/1994	<i>Barbatula quignardi</i>	88
<i>ARUR940919</i>	Artavia	Urederra	19/9/1994	<i>Barbatula quignardi</i>	47
<i>ARUR940919</i>	Artavia	Urederra	19/9/1994	<i>Barbatula quignardi</i>	94
<i>ARUR951003</i>	Artavia	Urederra	3/10/1995	<i>Phoxinus phoxinus</i>	25
<i>ARUR951003</i>	Artavia	Urederra	3/10/1995	<i>Phoxinus phoxinus</i>	25
<i>ARUR951003</i>	Artavia	Urederra	3/10/1995	<i>Phoxinus phoxinus</i>	25
<i>ARUR951003</i>	Artavia	Urederra	3/10/1995	<i>Phoxinus phoxinus</i>	25
<i>ARUR951003</i>	Artavia	Urederra	3/10/1995	<i>Phoxinus phoxinus</i>	25
<i>ARUR951003</i>	Artavia	Urederra	3/10/1995	<i>Phoxinus phoxinus</i>	25
<i>ARUR951003</i>	Artavia	Urederra	3/10/1995	<i>Phoxinus phoxinus</i>	25

Anexo III: muestra de la tabla Excel lista para el análisis; conteniendo las variables ambientales y las CPUE para cada especie, generada a partir de las Tabla x y Tablax.

Código de muestreo	VARIABLES AMBIENTALES											CPUE						
	Temperatura (°C)	Conductividad (µS·cm-1)	Oxígeno (mg·l-1)	pH	Anchura media (m)	Profundidad media (cm)	Vel. Agua (m/s)	Arenas (%)	Guijarros (%)	Rocas (%)	Placa de roca (%)	Cob. Arbórea (%)	Barbatula quignardi	Gobio lozanoi	Luciobarbus graellsii	Parachondrostoma miegii	Phoxinus phoxinus	Salmo trutta
<i>ADAR070712</i>	2,87	6,04	2,06	8,41	2,35	3,47	0,25	0,00	0,18	0,08	0,53	0,20	0,00	0,00	13,64	16,73	22,36	0,00
<i>AIAR130620</i>	2,44	5,74	2,34	8,60	2,55	3,32	0,48	0,00	4,20	2,93	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,25
<i>AILA960806</i>	2,63	5,59	2,43	8,42	1,89	3,15	0,11	0,00	2,49	2,49	4,37	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
<i>AILA970805</i>	2,54	5,67	2,47	8,20	1,97	3,33	0,17	0,00	0,00	0,00	4,57	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
<i>AILA980817</i>	2,82	5,54	2,29	8,20	1,89	3,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
<i>ANAK070811</i>	3,04	6,50	2,00	8,56	2,78	3,50	0,35	0,08	0,30	0,24	0,00	0,29	3,46	4,90	11,14	20,45	16,61	0,00
<i>ARAG070706</i>	2,84	6,24	2,01	8,31	2,90	3,66	0,22	0,22	0,49	0,12	0,00	0,51	4,90	11,05	1,41	15,62	12,88	3,16
<i>ARAK070629</i>	2,67	6,29	2,09	8,36	2,80	3,51	0,56	0,10	0,51	0,21	0,00	0,00	0,00	2,00	10,49	1,41	5,10	2,00
<i>ARIR130724</i>	2,99	5,20	2,38	8,40	2,62	3,61	0,44	0,00	3,63	1,90	4,05	3,16	2,00	1,15	0,00	0,00	10,33	5,03
<i>ARUR130624</i>	2,44	6,10	2,53	8,63	2,39	4,02	0,76	1,25	4,26	1,79	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	5,24
<i>ARUR130719</i>	2,66	6,22	2,44	8,40	2,85	3,83	0,36	0,00	4,01	3,31	0,00	3,75	3,06	0,00	0,00	0,00	11,37	3,83
<i>ARUR180830</i>	2,81	6,00	2,34	8,08	2,80	3,88	0,06	0,00	3,79	3,93	0,00	4,21	5,34	0,00	0,00	0,00	11,02	2,74
<i>ARUR190604</i>	2,53	6,17	2,52	8,27	2,84	3,95	0,35	2,14	4,35	2,47	0,00	4,21	1,73	0,00	0,00	0,00	8,40	2,45

Anexo IV: correlaciones Spearman rho entre las distintas variables ambientales. Se muestra la significancia (< 0,05) de las correlaciones por medio de los p valores (mitad superior derecha) y el valor r_s , en la mitad inferior izquierda, indicándose la multicolinealidad cuando $r_s > 0,5$.

	Temperatura (°C)	Conductividad (µS·cm-1)	Oxígeno (mg·l-1)	pH	Anchura media (m)	Profundidad media (cm)	Vel. Agua (m/s)	Arenas (%)	Gravas (%)	Guijarros (%)	Rocas (%)	Placa de roca (%)	Cob. Arbórea (%)
Water temperature (°C)		3,56E-04	0,45	0,75	0,12	2,16E-03	0,26	5,8962E-07	3,64E-04	0,75	0,61	0,76	7,49E-07
Conductivity (µS·cm-1)	0,24		0,51	1,00	0,46	0,73	0,04	0,54	0,34	0,02	0,17	5,37E-08	0,59
Dissolved Oxygen (mg·l-1)	-0,05	0,05		0,0025	0,46	0,80	0,23	0,16	3,49E-05	4,4009E-14	7,62E-10	0,20	6,25E-08
pH	0,02	0,00	0,21		0,47	0,54	8,16E-05	0,28	0,05	0,03	0,10	0,88	0,13
Width mean (m)	0,11	0,05	0,05	0,05		5,58E-06	0,48	0,02	0,19	0,64	0,14	0,59	2,67E-05
Depth mean (cm)	-0,21	0,02	-0,02	-0,04	0,31		0,99	0,04	0,63	0,65	0,03	0,21	0,24
Water velocity	-0,08	-0,14	-0,08	0,27	0,05	0,00		0,33	0,19	0,44	0,21	0,93	0,39
Fines(%.0<20mm)	-0,34	0,04	0,10	0,08	-0,16	0,14	-0,07		6,64E-05	0,01	0,14	0,35	4,00E-07
Suma de Gravels(%.02-640mm)	-0,24	-0,07	0,28	0,14	-0,09	0,03	-0,09	0,27		8,74E-18	5,72E-09	0,93	4,03E-17
Pebbles(%.064-2560mm)	-0,02	0,16	0,49	0,15	-0,03	-0,03	-0,05	0,17	0,55		1,44E-12	1,05E-04	3,43E-13
Boulders(%.0>2560mm)	0,04	0,10	0,41	0,12	0,10	0,15	-0,09	0,10	0,39	0,46		0,39	4,55E-12
Bedrock and concrete(%)	0,02	-0,37	-0,09	-0,01	-0,04	-0,09	-0,01	-0,07	0,01	-0,27	-0,06		0,05
Shade(%)	-0,33	-0,04	0,36	0,10	-0,29	0,08	-0,06	0,34	0,54	0,48	0,45	0,13	

Anexo V: correlaciones Spearman rho entre las distintas especies de peces. Se muestra la significancia ($< 0,05$) de las correlaciones por medio de los p valores (mitad superior derecha) y el valor r_s , en la mitad inferior izquierda, indicándose las correlaciones $r_s > 0,5$.

	<i>Barbatula quignardi</i>	<i>Gobio lozanoi</i>	<i>Luciobarbus graellsii</i>	<i>Parachondrostoma miegii</i>	<i>Phoxinus phoxinus</i>	<i>Salmo trutta</i>
<i>Barbatula quignardi</i>		1,98E-08	2,76E-07	2,01E-07	7,09E-11	1,10E-07
<i>Gobio lozanoi</i>	0,37621		2,76E-14	9,47E-20	2,08E-06	7,17E-17
<i>Luciobarbus graellsii</i>	0,34647	0,49446		2,73E-40	0,0062683	1,14E-10
<i>Parachondrostoma miegii</i>	0,35024	0,57449	0,75807		3,00E-08	1,36E-16
<i>Phoxinus phoxinus</i>	0,43125	0,32146	0,18851	0,37172		3,99E-12
<i>Salmo trutta</i>	-0,35726	-0,53497	-0,42695	-0,53085	-0,45595	

Bibliografía

- BEQ. Biodiversity data analytics and environmental quality (2021). *Red de Observatorios de la Biodiversidad en Navarra. Seguimiento a largo plazo de la fauna piscícola y variables ambientales en estaciones de referencia. Campaña de 2021*. Universidad de Navarra.
- Briggs, J. C. (2017). Emergence of a sixth mass extinction? *Biological Journal of the Linnean Society*, 122(2), 243-248. <https://doi.org/10.1093/biolinnean/blx063>.
- Buisson, L., Blanc, L., y Grenouillet, G. (2008). Modelling stream fish species distribution in a river network: the relative effects of temperature versus physical factors. *Ecology of Freshwater Fish*, 17(2), 244-257. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0633.2007.00276.x>.
- Bunt, C. M., Cooke, S. J., Katopodis, C., y Mckinley, R. S. (1999). Movement and summer habitat of brown trout (*Salmo trutta*) below a pulsed discharge hydroelectric generating station. *Regulated Rivers: Research & Management: An International Journal Devoted to River Research and Management*, 15(5), 395-403. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1646\(199909/10\)15:5<395::AID-RRR556>3.0.CO;2-1](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1646(199909/10)15:5<395::AID-RRR556>3.0.CO;2-1).
- Cañadas, A., Sagarminaga, R., De Stephanis, R., Urquiola, E., y Hammond, P. S. (2005). Habitat preference modelling as a conservation tool: proposals for marine protected areas for cetaceans in southern Spanish waters. *Aquatic conservation: marine and Freshwater Ecosystems*, 15(5), 495-521. <https://doi.org/10.1002/aqc.689>.
- Carpenter, S. R., Fisher, S. G., Grimm, N. B., y Kitchell, J. F. (1992). Global change and freshwater ecosystems. *Annual review of ecology and systematics*, 23(1), 119-139.
- Carpenter, S. R., Stanley, E. H., y Vander Zanden, M. J. (2011). State of the world's freshwater ecosystems: physical, chemical, and biological changes. *Annual review of Environment and Resources*, 1(36), 75-99. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-021810-094524>.

- Coble, D. W. (1982). Fish populations in relation to dissolved oxygen in the Wisconsin River. *Transactions of the American Fisheries Society*, 5(111), 612-623. [https://doi.org/10.1577/1548-8659\(1982\)111<612:FPIRTD>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1577/1548-8659(1982)111<612:FPIRTD>2.0.CO;2).
- Dala-Corte R. B., Melo A.S., Siqueira T., Bini L. M., Martins R. T., Cunico A. M., Pes A. M., Magalhães A. L., Godoy B. S., Leal C. G., Monteiro-Júnior C. S., Stenert, C., Castro, D., Macedo, D. R., Lima-Junior, D. P., Gubiani, É. A., Massariol, F. C., Teresa, F. B., Becker, F. G.,...Roque, F. (2020). Thresholds of freshwater biodiversity in response to riparian vegetation loss in the Neotropical region. *Journal of Applied Ecology*, 57(7), 1391-1402. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13657>.
- De Vos, J. M., Joppa, L. N., Gittleman, J. L., Stephens, P. R., y Pimm, S. L. (2015). Estimating the normal background rate of species extinction. *Conservation biology*, 29(2), 452-462. <https://doi.org/10.1111/cobi.12380>.
- Del Signore, A., Lenders, H. J., Hendriks, A. J., Vonk, J. A., Mulder, C., y Leuven, R. S. (2016). Size-mediated effects of water-flow velocity on riverine fish species. *River Research and Applications*, 32(3), 390-398. <https://doi.org/10.1002/rra.2847>.
- Doadrio, I. (Ed.). (2002). *Atlas y libro rojo de los peces continentales de España*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Ministerio de Medio Ambiente.
- Doudoroff, P. y Shumway, D. L. (1970). Dissolved oxygen requirements of freshwater fishes. *Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations* 1(86). https://ir.librarvy.oregonstate.edu/concern/administrative_report_or_publications/xw42n891s.
- Dudgeon, D., Arthington, A. H., Gessner, M. O., Kawabata, Z. I., Knowler, D. J., Lévêque, C., Naiman, R. J., Prierur-Richard, A. H., Soto, D., Stiassny, M. L. J.,... Sullivan, C. A. (2006). Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. *Biological reviews*, 81(2), 163-182. <https://doi.org/10.1017/S1464793105006950>.
- Elvira, B., y Almodóvar, A. (2001). Freshwater fish introductions in Spain: facts and figures at the beginning of the 21st century. *Journal of fish Biology*, 1(59), 323-331. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2001.tb01393.x>.

- Fischer, P. (2000). An experimental test of metabolic and behavioural responses of benthic fish species to different types of substrate. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 57(11), 2336-2344. <https://doi.org/10.1139/f00-211>.
- Fromm, P. O. (1980). A review of some physiological and toxicological responses of freshwater fish to acid stress. *Environmental Biology of fishes*, 5(1), 79-93. <https://doi.org/10.1007/BF00000954>.
- Granado Lorenzo, C. A. (1992). Fish species ecology in Spanish freshwater ecosystems. *Limnética* 1(8), 255-261. <https://hdl.handle.net/11441/98642>.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. y Black, W. C. (1999). *Análisis multivariante*. 5ª edición. Pearson. Prentice Hall.
- Hammer, Ø., Harper, D. A., y Ryan, P. D. (2001). PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia electronica*, 4(1), 1-9.
- Herdrich, A. T., Winkelman, D. L., Venarsky, M. P., Walters, D. M., y Wohl, E. (2018). The loss of large wood affects Rocky Mountain trout populations. *Ecology of Freshwater Fish*, 27(4), 1023-1036. <https://doi.org/10.1111/eff.12412>.
- Höjesjö, J., Johnsson, J., y Bohlin, T. (2004). Habitat complexity reduces the growth of aggressive and dominant brown trout (*Salmo trutta*) relative to subordinates. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 56(3), 286-289. <https://doi.org/10.1007/s00265-004-0784-7>.
- Huet, M. (1959). Profiles and biology of western European streams as related to fish management. *Transactions of the American Fisheries Society*, 88(3), 155-163. [https://doi.org/10.1577/1548-8659\(1959\)88\[155:PABOWE\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1577/1548-8659(1959)88[155:PABOWE]2.0.CO;2).
- Jackson, D. A., Peres-Neto, P. R., y Olden, J. D. (2001). What controls who is where in freshwater fish communities the roles of biotic, abiotic, and spatial factors. *Canadian journal of fisheries and aquatic sciences*, 58(1), 157-170. <https://doi.org/10.1139/f00-239>.
- Jones, N. A., Spence, R., Jones, F. A., y Spence-Jones, H. C. (2019). Shade as enrichment: Testing preferences for shelter in two model fish species. *Journal of Fish Biology*, 95(4), 1161-1165. <https://doi.org/10.1111/jfb.14129>.

- Kaylor, M. J., y Warren, D. R. (2017). Linking riparian shade and the legacies of forest management to fish and vertebrate biomass in forested streams. *Ecosphere*, 8(6), e01845. <https://doi.org/10.1002/ecs2.1845>.
- Leunda, P. M. (2011). *Estado de conservación del Río Erro: hábitat fluvial, índices bióticos, ictiofauna y alteraciones humanas*. [Tesis doctoral. Universidad de Navarra]. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=276398>.
- Lipsey, T. S. B. (2001). *Using elevation, channel slope, and stream width to predict the occurrence of native warmwater fish species in the North Platte River drainage in Wyoming* [Tesis doctoral. Universidad de Wyoming]. University of Wyoming. ProQuest Dissertations Publishing. <https://www.proquest.com/pagepdf/304734939?accountid=14600>.
- Logez, M., Bady, P., y Pont, D. (2012). Modelling the habitat requirement of riverine fish species at the European scale: sensitivity to temperature and precipitation and associated uncertainty. *Ecology of Freshwater Fish*, 21(2), 266-282. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0633.2011.00545.x>.
- Mathews, W. J. (1998). *Patterns in freshwater fish ecology*. Springer – Science + Business media, B. V.
- Mastrorillo, S., Dauba, F., y Belaud, A. (1996). Utilisation des microhabitats par le vairon, le goujon et la loche franche dans trois rivières du sud-ouest de la France. *Annales de Limnologie-International Journal of Limnology*, 32(3), 185-195. <https://doi.org/10.1051/limn/1996017>.
- McAllister, D. E., Hamilton, A. L., y Harvey, B. (1997). Global freshwater biodiversity: striving for the integrity of freshwater ecosystems. *Sea wind: bulletin of Ocean Voice International*; 11(3).
- McKinsey, D. M., & Chapman, L. J. (1998). Dissolved oxygen and fish distribution in a Florida spring. *Environmental Biology of Fishes*, 53(2), 211-223. <https://doi.org/10.1023/A:1007497503542>.
- Meador, M. R., McIntyre, J. P., y Pollock, K. H. (2003). Assessing the efficacy of single-pass backpack electrofishing to characterize fish community structure. *Transactions of the American Fisheries Society*, 132(1), 39-46. [https://doi.org/10.1577/1548-8659\(2003\)132<0039:ATEOSP>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1577/1548-8659(2003)132<0039:ATEOSP>2.0.CO;2).

- Millennium Ecosystem Assessment, (2005). *Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis*. World Resources Institute, Washington, DC. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/8755>.
- Miranda, R., Campos, F., García-Fresca, C., Oscoz, J., Escala, M. C., y Lekuona, J. M. (1999). Distribución de sexos del Piscardo (*Phoxinus phoxinus*) durante la época reproductora en un río del norte de España. *Ecología*, 1(13), 303-309.
- Miranda, R., y Pino-del-Carpio, A. (2016). Analysing freshwater fish biodiversity records and respective conservation areas in Spain. *Journal of Applied Ichthyology*, 32(1), 240-248. <https://doi.org/10.1111/jai.13027>.
- Miranda, R., Rios-Touma, B., Falconí-López, A., Pino-del-Carpio, A., Gaspar, S., Ortega, H., Peláez-Rodríguez, M., Araujo-Flores, J. M., y Tobes, I. (2021). Evaluating the influence of environmental variables on fish assemblages along Tropical Andes: considerations from ecology to conservation. *Hydrobiologia*, 1-17. <https://doi.org/10.1007/s10750-021-04726-3>.
- Mouton, A. M., Schneider, M., Depestele, J., Goethals, P. L., y De Pauw, N. (2007). Fish habitat modelling as a tool for river management. *Ecological engineering*, 29(3), 305-315. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2006.11.002>.
- Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A., y Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403(6772), 853-858. <https://doi.org/10.1038/35002501>.
- Naiman, R. J., Balian, E. V., Bartz, K. K., Bilby, R. E., y Latterell, J. J. (2002). Dead wood dynamics in stream ecosystems. *Proceedings of the symposium on the ecology and management of dead Wood in western forests*. 23-48.
- Negi, R. K., Joshi, P. C., y Negi, T. (2010). Fish community structure and habitat preference in Hival freshwater stream of Garhwal Himalayas, India. *Journal of Environmental Science and Engineering*, 4(5), 49.
- Nilsson, E., y Persson, A. (2005). Do instream habitat variables and the abundance of brown trout *Salmo trutta* (L.) affect the distribution and growth of stone loach, *Barbatula barbatula* (L.)? *Ecology of Freshwater Fish*, 14(1), 40-49. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0633.2004.00074.x>.

- Oishi, T., Takaoka, H., Harada, M., y Kayaba, Y. (2014). The Effect of River Regulation on Channel Form in Small and Medium-Sized Rivers. *Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B1 (Hydraulic Engineering)*, 70(4), 997-1002. https://doi.org/10.2208/jscejhe.70.I_997.
- Ormerod, S. J., Dobson, M., Hildrew, A. G., y Townsend, C. (2010). Multiple stressors in freshwater ecosystems. *Freshwater Biology*, (1)55, 1-4. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02395.x>.
- Oscoz, J. (2003). *Estudio del Río Larraún (Navarra): Calidad de sus aguas y análisis de la comunidad piscícola*. [Tesis doctoral. Universidad de Navarra]. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=216855>.
- Oscoz, J., y Campos, F. (2004). Notas sobre la alimentación del lobo de río (*Barbatula barbatula*) en Navarra. *Lucas Mallada*, 1(11), 305-312.
- Ostrand, K. G., y Wilde, G. R. (2001). Temperature, dissolved oxygen, and salinity tolerances of five prairie stream fishes and their role in explaining fish assemblage patterns. *Transactions of the American Fisheries Society*, 130(5), 742-749. [https://doi.org/10.1577/1548-8659\(2001\)130<0742:TDOAST>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1577/1548-8659(2001)130<0742:TDOAST>2.0.CO;2).
- Padghane, S., y Chavan, S. (2018). Habitat preference and maintenance of freshwater crab *Barytelphusa cunicularis* in concrete tank culture model. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 6(3), 334-339.
- Palmer, M. W. (1993). Putting things in even better order: the advantages of canonical correspondence analysis. *Ecology*, 74(8), 2215-2230. <https://doi.org/10.2307/1939575>.
- Piégay, H., y Gurnell, A. M. (1997). Large woody debris and river geomorphological pattern: examples from SE France and S. England. *Geomorphology*, 19(1-2), 99-116. [https://doi.org/10.1016/S0169-555X\(96\)00045-1](https://doi.org/10.1016/S0169-555X(96)00045-1).
- Porter, M. S., Rosenfeld, J., y Parkinson, E. A. (2000). Predictive models of fish species distribution in the Blackwater drainage, British Columbia. *North American Journal of Fisheries Management*, 20(2), 349-359. [https://doi.org/10.1577/1548-8675\(2000\)020<0349:PMOFSD>2.3.CO;2](https://doi.org/10.1577/1548-8675(2000)020<0349:PMOFSD>2.3.CO;2).

- Prion, S. y Haerling, K. A. (2014). Making sense of methods and measurement: Spearman-rho ranked-order correlation coefficient. *Clinical Simulation in Nursing*, 10(10), 535-536. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2014.07.005>.
- Pusey, B. J., y Arthington, A. H. (2003). Importance of the riparian zone to the conservation and management of freshwater fish: a review. *Marine and freshwater Research*, 54(1), 1-16. <https://doi.org/10.1071/MF02041>.
- Rivaes, R., Boavida, I., Santos, J. M., Pinheiro, A. N., y Ferreira, T. (2017). Importance of considering riparian vegetation requirements for the long-term efficiency of environmental flows in aquatic microhabitats. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21(11), 5763-5780. <https://doi.org/10.5194/hess-21-5763-2017>.
- Sekine, M., Wang, J., Yamamoto, K., y Kanno, A. (2020). Fish habitat evaluation based on width-to-depth ratio and eco-environmental diversity index in small rivers. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(28), 34781-34795. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-08691-7>.
- Shiau, J., Watson, J. R., Cramp, R. L., Gordos, M. A., y Franklin, C. E. (2020). Interactions between water depth, velocity and body size on fish swimming performance: Implications for culvert hydrodynamics. *Ecological Engineering*, 156(1), 1 - 10. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2020.105987>.
- Strayer, D. L., y Dudgeon, D. (2010). Freshwater biodiversity conservation: recent progress and future challenges. *Journal of the North American Benthological Society*, 29(1), 344-358. <https://doi.org/10.1899/08-171.1>.
- Tickner, D., Opperman, J. J., Abell, R., Acreman, M., Arthington, A. H., Bunn, S. E., Cooke, S.J., Dalton, J., Darwall, W., Edwards, G., Harrison, I., Hughes, K., Jones, T., Leclère, D., Lynch, A. J., Leonard, P., McClain, M. E., Muruven, D., Olden, J. D.,... Young, L. (2020). Bending the curve of global freshwater biodiversity loss: an emergency recovery plan. *BioScience*, 70(4), 330-342. <https://doi.org/10.1093/biosci/biaa002>.
- Tyler, J. A., y Clapp, D. P. (1995). Perceptual constraints on stream fish habitat selection: effects of food availability and water velocity. *Ecology of Freshwater Fish*, 4(1), 9-16. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0633.1995.tb00022.x>.

- Vedia, I. (2016). *Ecología del cangrejo señal y sus interacciones con la biodiversidad*. [Tesis doctoral. Universidad de Navarra]. Dadun. Depósito académico digital de la Universidad de Navarra. <https://hdl.handle.net/10171/50967>.
- Vilches, A. (2012). *Ecología trófica y selección de hábitat del Martín Pescador, *Alcedo atthis* L. 1758 en Navarra*. [Tesis doctoral. Universidad de Navarra]. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=265109>.
- Vinyoles, D., De Sostoa, A., Franch, C., Maceda-Veiga, A., Casals, F., y Caiola, N. (2010). Life-history traits of the stone loach *Barbatula barbatula*. *Journal of Fish Biology*, 77(1), 20-32. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2010.02653.x>.
- Webster, M. M., y Hart, P. J. (2004). Substrate discrimination and preference in foraging fish. *Animal behaviour*, 68(5), 1071-1077. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2004.04.003>.
- Western, D. (1992). The biodiversity crisis: a challenge for biology. *Oikos*, 63(1), 29-38. <https://doi.org/10.2307/3545513>.
- WWF. (2020) *Living Planet Report 2020. Bending the curve of biodiversity loss: a deep dive into freshwater*. Almond, R. E. A., Grooten, M. y Petersen, T. (Eds.). https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/Living_Planet_Report_Freshwater_Deepdive.pdf.
- Zhang, Y., Zhao, Q., y Ding, S. (2019). The responses of stream fish to the gradient of conductivity: A case study from the Taizi River, China. *Aquatic Ecosystem Health & Management*, 22(2), 171-182. <https://doi.org/10.1080/14634988.2019.1622994>.